

Фидокор ёшлар билан ҳамкорлик

Абдумаликов Асадбек Баҳромиддин ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси курсанти

Ўтган давр мобайнида юқорида қабул қилинган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ижроси таъминланиб ички ишлар органлари тизимида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди. Бу қилинаётган ислохотлар профилактика инспекторларига *биринчидан* профилактика инспекторларининг “Халқ манфаатларига хизмат қилишни ўз хизмат бурчи” деб билиши мажбуриятини, *иккинчидан* уларнинг вазифа ва функцияларини аниқ тақсимланиши бўйича амалий чора-тадбирларни, *учинчидан* халқ билан тизимли мулоқотни таъминлаш, жамоатчилик билан доимий да аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни сифат жиҳатидан мутлако янги, ҳар тарафлама қулай тартибини ўрнатиш, аҳоли олдида мунтазам ҳисобот бериб бориш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаб-шароитларини ўз вақтида бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишини таъминлаш, вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш каби вазифаларни, *тўртинчидан* кўйилган вазифаларни амалга ошириш учун профилактика инспекторларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг

малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш назарда тутилди, *бешинчидан* профилактика инспекторлари фаолиятини янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишни, *ва* моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ҳар бир ходимнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш назарда тутилди.